

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SECURITY AND HEALTH AT WORK

EMPLEADOR

Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el trabajo.

Rendición de cuentas al interior de la empresa

Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables.

Plan de Trabajo Anual en SST

Participación de los trabajadores.

Asignar y comunicar responsabilidades.

Definir y asignar el personal, recursos financieros, técnicos

Gestión de Peligros y Riesgos.

Prevención y Promoción de Riesgos Laborales.

Elaborado por: Diana Patricia Torres Estupiñan
Presentado a: Blanca Johanna Pérez
Especialización En Gerencia De Riesgos Laborales y Seguridad y Salud En El Trabajo

COORDINADOR SST

Elaborar un programa de capacitación anual.

Elaborar y ejecutar los programas de vigilancia epidemiológica

Solicitar la realización de exámenes médicos.

Orientar capacitaciones al personal relacionadas con SST.

Elaborar y actualizar las políticas de SST.

Elaborar y actualizar la matriz de riesgos.

Ejecutar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Fuente: Decreto 1072 de 2015

Resolución 0312 de 2019